

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

КОМБИНАЦИЯЛАНГАН АЛИМЕНТАР МИКРОЭЛЕМЕНТОЗДА 6 ОЙЛИК ОҚ ЗОТСИЗ КАЛАМУШЛАР ОШҚОЗОН ШИЛЛИҚ ҚАВАТИНИНГ СТРУКТУР-ПРОЛИФЕРАТИВ ХУСУСИЯТЛАРИ

Абосов А.С., Хасанова Д.А.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада комбинацияланган алиментар микроэлементоз шароитида 6 ойлик оқ зотсиз каламушлар ошқозон шиллиқ қаватида юзага келадиган структур-пролифератив ўзгаришлар ўрганилди. Тадқиқотда назорат гуруҳи ва магний, темир, рух ҳамда селен танқислиги моделлаштирилган тажриба гуруҳи таҳлил қилинди. Морфометрик баҳолашда шиллиқ қават, шиллиқ ости асоси, мушак ва сероз қават қалинлиги, ошқозон чуқурчалари чуқурлиги, ошқозон безлари узунлиги ва зичлиги, бурмалар сони, париетал ва бош хужайралар миқдори аниқланди. Шунингдек, Ki-67 маркери орқали иммуногистохимёвий таҳлил ўтказилди. Комбинацияланган микроэлемент танқислигида шиллиқ қаватнинг кескин юнқалашиши, эпителий десквамацияси, вакуолизация, гидроник дистрофия, безлар архитектуроникасининг бузилиши, лимфоцитар инфильтрация ва Ki-67 экспрессиясининг хаотик ортиши аниқланди. Олинган натижалар комбинацияланган алиментар микроэлементоз 6 ойлик каламушларда ошқозон шиллиқ қаватининг чуқур морфофункционал бузилишларига олиб келишини кўрсатади.

Калит сўзлар: ошқозон, шиллиқ қават, микроэлементоз, магний, темир, рух, селен, Ki-67, морфометрия.

STRUCTURAL AND PROLIFERATIVE CHANGES IN THE GASTRIC MUCOSA OF 6-MONTH-OLD WHITE OUTBRED RATS UNDER COMBINED ALIMENTARY MICROELEMENTOSIS

Abosov A.S., Khasanova D.A.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The article examines structural and proliferative changes in the gastric mucosa of 6-month-old white outbred rats under combined alimentary microelementosis. The study analyzed a control group and an experimental group with modeled deficiency of magnesium, iron, zinc and selenium. Morphometric assessment included measurement of the thickness of the mucosa, submucosa, muscular and serous layers, depth of gastric pits, length and density of gastric glands, number of mucosal folds, parietal cells and chief cells. In addition, immunohistochemical analysis was performed using the Ki-67 marker. Combined microelement deficiency caused pronounced thinning of the gastric mucosa, epithelial desquamation, vacuolization, hydropic degeneration, disruption of glandular architectonics, lymphocytic infiltration and chaotic increase in Ki-67 expression. The obtained results indicate that combined alimentary microelementosis leads to deep morphofunctional impairment of the gastric mucosa in 6-month-old rats.

Key words: stomach, gastric mucosa, microelementosis, magnesium, iron, zinc, selenium, Ki-67, morphology.

СТРУКТУРНО-ПРОЛИФЕРАТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА 6-МЕСЯЧНЫХ БЕЛЫХ БЕСПОРОДНЫХ КРЫС ПРИ КОМБИНИРОВАННОМ АЛИМЕНТАРНОМ МИКРОЭЛЕМЕНТОЗЕ

Абосов А.С., Хасанова Д.А.

Бухарский государственный медицинский институт, Республика Узбекистан, г. Бухара

Резюме. В статье изучены структурно-пролиферативные изменения слизистой оболочки желудка 6-месячных белых беспородных крыс при комбинированном алиментарном микроэлементозе. В исследовании проанализированы контрольная группа и экспериментальная группа с моделированным дефицитом магния, железа, цинка и селена. Морфометрическая оценка включала определение толщины слизистой оболочки, подслизистой основы, мышечной и серозной оболочек, глубины желудочных ямок, длины и плотности желудочных желез, количества складок, париетальных и главных клеток. Дополнительно проведено иммуногистохимическое исследование с использованием маркера Ki-67. При комбинированном дефиците микроэлементов выявлены выраженное истончение слизистой оболочки, десквамация эпителия, вакуолизация, гидроническая дистрофия, нарушение архитектоники желез, лимфоцитарная инфильтрация и хаотическое повышение экспрессии Ki-67. Полученные

данные свидетельствуют о том, что комбинированный алиментарный микроэлементоз вызывает глубокие морфофункциональные нарушения слизистой оболочки желудка у 6-месячных крыс.

Ключевые слова: желудок, слизистая оболочка, микроэлементоз, магний, железо, цинк, селен, Ki-67, морфометрия.

e-mail: abosovazizbek11@gmail.com, dilnoza_xasanova@bsmi.uz

Кириш. Ошқозон шиллик қавати узлуксиз янгиланиш, интенсификация секреция ҳамда етарли трофик, кислородли ва антиоксидант таъминотга боғлиқ юқори фаол тўқима тизимидир. Магний, темир, рух ва селен турли, бироқ ўзаро боғлиқ биологик механизмларда иштирок этади. Магний хужайра метаболизми ва силлик мушаклар фаолиятини тартибга солади. Темир кислород ташилиши ва тўқима нафас олишини таъминлайди. Рух эпителий бутунлиги ва репарацияси учун зарур. Селен антиоксидант ҳимоя ва тўқималарнинг оксидатив шикастланишини олдини олишда муҳим аҳамиятга эга.

Аввалги экспериментал тадқиқотлар алоҳида микроэлементлар танқислиги ошқозонга турли механизмлар орқали таъсир қилиши мумкинлигини кўрсатган. Магний танқислиги ошқозон шиллик қавати тузилишини ўзгартириши мумкин [1]. Темир танқислиги ошқозон париетал хужайраларида дегенератив ўзгаришларга олиб келиши мумкин [2]. Рух танқислиги шиллик қават репарациясини бузади ва ярали шикастланишлар битишини секинлаштиради [3, 4]. Селен танқислиги ошқозон шиллик қаватида оксидатив стресс, яллиғланиш шикастланиши ва хужайра ўлими механизмларини индуцирлаши мумкин [5].

6 ойлик даврда оқ зотсиз каламушлар ошқозони ёшроқ ҳайвонларга нисбатан янада ривожланган морфофункционал ташкилланишга эга бўлади. Шиллик қават қалинлашади, ошқозон чуқурчалари чуқурлашади, без аппарати эса зичлашади. Бироқ бундай юқори функционал юклама ошқозон шиллик қаватининг комбинацияланган овқатланиш танқислигига сезгирлигини ошириши мумкин.

Ki-67 иммуногистохимёвий таҳлили эпителиал пролиферацияни баҳолаш имконини беради. Нормал ошқозон шиллик қаватида Ki-67-позитив хужайралар асосан ошқозон безларининг бўйин қисмида жойлашади. Патологик ҳолатларда Ki-67 экспрессияси кучайиши, нотекис тус олиши ёки ўзининг нормал локализациясини йўқотиши мумкин, бу эпителиал янгиланиш дисрегуляциясини кўрсатади [6, 7].

Тадқиқотнинг мақсади магний, темир, рух ва селеннинг комбинацияланган алиментар танқислигида 6 ойлик оқ зотсиз каламушлар ошқозонидаги морфологик, морфометрик ва Ki-67 иммуногистохимёвий хусусиятларини аниқлаш.

Тадқиқотнинг вазифалари

- 6 ойлик оқ зотсиз каламушлар назорат гуруҳида ошқозон шиллик қаватининг морфологик ва морфометрик кўрсаткичларини баҳолаш.

- Комбинацияланган алиментар микроэлементоз шароитида ошқозон шиллик қавати, ошқозон чуқурчалари ва безлар аппаратида юзага келадиган структур ўзгаришларни аниқлаш.

- Магний, темир, рух ва селеннинг комбинацияланган танқислигида париетал ҳамда бош хужайралар микдоридagi ўзгаришларни морфометрик жиҳатдан таҳлил қилиш.

- Ki-67 маркери экспрессияси асосида ошқозон шиллик қаватидаги пролифератив фаоллик ва регенерация жараёнларининг бузилиш даражасини баҳолаш.

Тадқиқот материаллари ва усуллари Экспериментал тадқиқот 2025–2026 йилларда Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институтининг илмий-экспериментал биотиббий тадқиқот маркази ҳамда «Ipsum pathology» патоморфология лабораторияси базасида ўтказилди.

Умумий эксперимент 3 ва 6 ойлик ёш гуруҳларига тақсимланган 180 та оқ зотсиз эркак каламушни ўз ичига олди. Ушбу мақолада фақат 6 ойлик ҳайвонлар когорти таҳлил қилинди. Тадқиқот икки гуруҳдан иборат бўлди:

I назорат гуруҳи: стандарт мувозанатлаштирилган рацион олган 15 та ҳайвон.

II комбинацияланган танқислик гуруҳи: магний, темир, рух ва селен танқис бўлган рацион олган 15 та ҳайвон.

Ҳайвонлар сувдан эркин фойдаланиш имконияти билан стандарт виварий шароитида сақланди. Озиклантириш суткасига бир марта, тана вазнининг ҳар 100 г учун 25 г озуқа ҳисобида амалга оширилди.

Рационлар Altromin Spezialfutter GmbH & Co. KG, Германия компанияси томонидан ишлаб чиқарилган. Назорат гуруҳи Mg 684 мг/кг, Fe 178,58 мг/кг, Zn 29,30 мг/кг ва Se 0,33 мг/кг сақловчи Altromin C1000 рационини олди. Комбинацияланган танқислик гуруҳи Mg 97,7 мг/кг, Fe 3,82 мг/кг,

Zn 2,02 мг/кг ва Se 0,035 мг/кг сақловчи Altromin C1035 mod. рационини олди. Ҳаддан ташқари ҳол-сизланишининг олдини олиш мақсадида комбинацияланган танқислик гуруҳида умумий рацион ҳажмининг 10–15% дан кўп бўлмаган қисми стандарт Altromin C1000 озукаси билан кўшимча тўлдирилди.

Иммуногистохимёвий тадқиқот Ki-67 маркери ва DAB-хромогендан фойдаланган ҳолда ўтказилди. Ki-67 экспрессияси позитив ҳужайралар улуши бўйича баҳоланди.

Тадқиқот натижалари. 6 ойлик каламушларнинг назорат гуруҳида ошқозон шиллик қавати сақланган гистологик ташкилланиш ва морфофункционал етуклик белгиларига эга эди. Юза эпителий интакт, ошқозон чуқурчалари тўғри контурларга эга, без аппарати эса компакт ва структур ташкилланган ҳолатда эди. Ёшроқ ҳайвонларга нисбатан шиллик қават қалинроқ, ошқозон чуқурчалари чуқурроқ, безлар ва секретор ҳужайралар сони эса кўпроқ эди.

Назорат гуруҳида шиллик қават қалинлиги 800,6–880,4 мкмни ташкил этди. Ошқозон чуқурчалари чуқурлиги 115,2–128,9 мкм бўлди. Шиллик қават бурмалари сони 100000 мкм²да 7–10 тага тенг эди. Ошқозон безлари узунлиги 395,5–430,8 мкм, безлар зичлиги эса 100000 мкм²да 22–28 тани ташкил этди. Париетал ҳужайралар сони 10000 мкм²да 32–40 та, бош ҳужайралар сони эса 48–60 та бўлди. Бу кўрсаткичлар ошқозоннинг кислота ҳосил қилувчи ва ферментатив функциялари сақланганлигини кўрсатади.

Mg+Fe+Zn+Se комбинацияланган танқислигида 6 ойлик каламушлар ошқозонида кескин ифодаланган морфологик ва морфометрик ўзгаришлар аниқланди. Шиллик қават сезиларли даражада юпқалашган ва нотекис эди. Юза эпителий катта майдонларда бутунлигини йўқотган. Эпителийнинг кенг десквамацияси, цитоплазма вакуолизацияси ва гидропик дистрофия кузатилди. Айрим микроскопик майдонларда некробиотик ўзгаришлар аниқланди. Ҳимояловчи шиллик қават кескин юпқалашган эди.

Ошқозон чуқурчалари кескин қисқарган ва деформацияланган эди. Уларнинг контурлари нотўғри ва ноаниқ тус олган. Морфометрик жиҳатдан ошқозон чуқурчалари чуқурлиги 84,7–92,6 мкмгача камайди, бу назорат гуруҳи кўрсаткичларидан анча паст. Шиллик қават рельефи кескин силлиқлашган, бурмалар сони эса 100000 мкм²да 3–5 тагача камайган. Бу ошқозон шиллик қавати функционал юзасининг яққол пасайганини кўрсатади.

Без аппарати кучли дезорганизацияланган эди. Ошқозон безлари сийрак, деформацияланган ва нотўғри йўналган ҳолда жойлашган. Кўплаб безлар параллел жойлашувини йўқотган. Уларнинг узунлиги 348,9–378,6 мкмгача, сони эса 100000 мкм²да 14–19 тагача камайган. Бу ўзгаришлар шиллик қават без компоненти ва структур захирасининг сезиларли камайганини кўрсатади.

Шиллик қават ҳужайравий таркибида яққол микдорий ва сифатий ўзгаришлар кузатилди. Париетал ҳужайралар сони 10000 мкм²да 18–24 тагача, бош ҳужайралар сони эса 30–38 тагача камайди. Уларнинг тақсимланиши кескин нотекис эди. Айрим зоналарда ҳужайраларнинг зич ўчоқли тўпланишлари кузатилса, бошқа зоналарда уларнинг сийраклашуви қайд этилди. Ҳужайраларнинг катта қисмида дистрофия ва функционал етишмовчилик белгилари мавжуд эди.

Шиллик қават қалинлиги 648,3–702,1 мкмгача камайди, бу атрофик ва деструктив ўзгаришларни ифодалайди. Хусусий пластинкада фаол яллиғланиш жараёнини кўрсатувчи яққол шиш ва лимфогистиоцитар инфильтрация аниқланди. Подслизистая асос 372,6–418,9 мкмгача юпқалашган ва қонтомир бузилишларини намоён қилган. Мушак қавати 258,4–307,2 мкмгача камайган, мушак элементлари зичлиги пасайган. Сероз қават нисбатан барқарор бўлиб, 14,6–17,2 мкмни ташкил этди.

Назорат гуруҳида Ki-67 экспрессияси физиологик характерга эга эди. Позитив ҳужайралар асосан ошқозон безларининг бўйин зонасида, яъни нормал эпителиал янгиланиш зонасида жойлашган. Ki-67-позитив ҳужайралар сони 6–10% бўлиб, 1+ даражасига мос келди.

Комбинацияланган танқислик гуруҳида Ki-67 экспрессияси 22–32% га етди ва 3+ даражасига мос келди. Экспрессия характери хаотик эди. Ki-67-позитив ҳужайралар типик локализациясини йўқотиб, шиллик қаватнинг бутун қалинлиги бўйлаб тарқалган. Юқори пролифератив фаоллик зоналари паст ёки йўқ пролиферация зоналари билан алмашиб турган. Бундай ҳолат тартибга солинган эпителиал янгиланиш механизмларининг бузилишини кўрсатади.

6 ойлик каламушларда комбинацияланган танқислик шароитида Ki-67 экспрессиясининг ортиши самарали регенерация сифатида баҳоланмаслиги керак. У шиллик қават юпқалашини, эпителий деструкцияси, безлар деформацияси ва яллиғланиш инфильтрацияси фонида ривожланади. Шу сабабли юқори Ki-67 индекси патологик ва дисрегуляцияланган пролиферацияни акс эттиради.

6 ойлик ошқозоннинг кутилган физиологик ҳолати билан таққослаганда, комбинацияланган микроэлементлар танқислиги ошқозоннинг илгариланган шикастланишини келтириб чиқаради. Энг яққол ўзгаришлар шиллик қават, ошқозон чуқурчалари, без аппарати ва секретор ҳужайраларга теги-

шли бўлади. Сероз қават энг барқарор компонент бўлиб қолади, бу комбинацияланган алиментар микроэлементлар танқислигида асосий нишон шиллик ва безли компартмент эканлигини тасдиқлайди.

1-расм. Mg+Fe+Zn+Se комбинацияланган танқислигида 6 ойлик каламуш ошқозонининг микроскопик кўриниши. Магний, темир, рух ва селеннинг экспериментал комбинацияланган танқислиги шароитида 6 ойлик каламуш ошқозон шиллик қаватининг гистологик кўриниши. Гематоксилин ва эозин билан бўяш. Окуляр 10×, объектив 40×. Қуйидаги ўзгаришлар кузатилади: 1 — шиллик қаватининг яққол дезорганизацияси; 2 — безлар провселларининг деформацияси ва кенгайиши; 3 — вакуолизация ва гидропик дистрофия белгиларига эга эпителиал хужайралар; 4 — яққол лимфоцитар инфильтрация; 5 — лимфоид гиперплазия ўчоқларининг шаклланиши.

2-расм. Комбинацияланган микроэлементлар танқислигида 6 ойлик каламуш ошқозон шиллик қаватида Ki-67 экспрессияси. Комбинацияланган микроэлементлар танқислиги гуруҳидаги 6 ойлик оқ зотсиз каламушлар ошқозон шиллик қаватида Ki-67 экспрессиясини иммуногистохимёвий баҳолаш. DAB-хромоген билан бўяш. Чапда — дастлабки микроскопик тасвир; ўнгда — Ki-67-позитив хужайралар ажратиб кўрсатилган рақамли морфометрик таҳлил натижаси. Ki-67-позитив хужайралар улуши 31,7% ни ташкил этади.

6 ойлик каламушларда шикастланиш оғирлиги бир нечта механизмларнинг бир вақтда таъсири билан изоҳланиши мумкин. Магний танқислиги регенератор потенциални пасайтиради, темир танқислиги тўқима гипоксиясига олиб келади, рух танқислиги эпителиал барьер тикланишини буза-

ди, селен танқислиги эса оксидатив-яллиғланиш шикастланишини кучайтиради [1–5]. Ушбу механизмлар биргаликда яққол структур дезорганизация ва хаотик пролифератив фаолликка олиб келади.

1-жадвал.

Комбинацияланган микроэлементлар танқислигида 6 ойлик каламушлар ошқозонининг морфометрик ва Ki-67 параметрлари

Кўрсаткич	Назорат гуруҳи	Комбинацияланган танқислик	Асосий ўзгариш
Шиллик қават қалинлиги, мкм	800,6–880,4	648,3–702,1	Яққол юпқалашиш
Подслизистая асос, мкм	455,3–500,7	372,6–418,9	Трофик таъминотнинг пасайиши
Мушак қавати, мкм	320,6–365,9	258,4–307,2	Мотор компонентнинг бузилиши
Сероз қават, мкм	16,8–18,9	14,6–17,2	Нисбатан барқарор
Ошқозон чуқурчалари чуқурлиги, мкм	115,2–128,9	84,7–92,6	Кучли функционал пасайиш
Ошқозон безлари узунлиги, мкм	395,5–430,8	348,9–378,6	Безларнинг қисқариши
Безлар /100000 мкм ²	22–28	14–19	Безлар зичлигининг сезиларли камайиши
Бурмалар /100000 мкм ²	7–10	3–5	Шиллик қават рельефининг кескин силлиқлашиши
Париетал хужайралар /10000 мкм ²	32–40	18–24	Кислота ҳосил қилувчи компонентнинг камайиши
Бош хужайралар /10000 мкм ²	48–60	30–38	Ферментатив компонентнинг камайиши
Ki-67-позитив хужайралар, %	6–10	22–32	Максимал пролифератив фаоллашув
Ki-67 даражаси	1+	3+	Хаотик дисрегуляцияланган пролиферация

Хулосалар:

1. 6 ойлик назорат гуруҳи каламушларида ошқозон морфофункционал етукликни намоён қилади: шиллик қават қалинлиги 800,6–880,4 мкм, ошқозон чуқурчалари чуқурлиги 115,2–128,9 мкм, безлар зичлиги 100000 мкм²да 22–28 та, париетал хужайралар сони 10000 мкм²да 32–40 та, бош хужайралар сони 48–60 тани ташкил этади.

2. Магний, темир, рух ва селеннинг комбинацияланган алиментар танқислиги эпителий десквамацияси, вакуолизация, гидропик дистрофия, некробиотик ўзгаришлар, шиш, яллиғланиш инфильтрацияси ва без аппарати дезорганизацияси билан тавсифланувчи ошқозон шиллик қаватининг оғир шикастланишини келтириб чиқаради.

3. Комбинацияланган танқисликда шиллик қават қалинлиги 648,3–702,1 мкмгача, ошқозон чуқурчалари чуқурлиги 84,7–92,6 мкмгача, безлар зичлиги 100000 мкм²да 14–19 тагача, париетал хужайралар 10000 мкм²да 18–24 тагача, бош хужайралар эса 30–38 тагача камаяди.

4. Без аппарати яққол структур дезорганизацияга учрайди: безлар сийрак, деформацияланган ва нотўғри йўналган бўлади, париетал ва бош хужайралар эса нотекис тақсимланиш ҳамда функционал этишмовчилик белгиларини намоён қилади.

5. Ki-67 экспрессияси 22–32% гача ошади, 3+ даражасига мос келади ва хаотик диффуз характерга эга бўлади, бу самарали физиологик регенерация эмас, балки дисрегуляцияланган эпителиал пролиферацияни кўрсатади.

6. Комбинацияланган микроэлементлар танқислигида 6 ойлик каламушларда ошқозоннинг илгариланган шикастланишини баҳолашда энг информатив кўрсаткичлар ошқозон чуқурчалари чуқурлиги, безлар зичлиги, париетал ва бош хужайралар сони ҳамда Ki-67 экспрессияси характери ҳисобланади.

7. 6 ойлик каламушларда ўзгаришлар оғирлиги ошқозон шиллик қаватининг адаптация имкониятлари камайганини ва алиментар микроэлементоз функционал бузилишлардан структур-яллиғланиш шикастланишларигача прогрессияланишини кўрсатади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Artizzu M., Messier B. Histological changes in the gastric mucosa of magnesium deficient rats. *British Journal of Experimental Pathology*. 1971;52:70–74.
2. Koyanagi T., Yuguchi Y., Kitaura K. Effects of iron deficiency on blood level of sulfhydryl compounds and on structure of gastric mucosa in rats. *Tohoku Journal of Experimental Medicine*. 1969;98:297–301.
3. Watanabe T., Arakawa T., Fukuda T., Higuchi K., Kobayashi K. Zinc deficiency delays gastric ulcer healing in rats. *Digestive Diseases and Sciences*. 1995;40(6):1340–1344.
4. Chao H.C. Zinc deficiency and therapeutic value of zinc supplementation in pediatric gastrointestinal diseases. *Nutrients*. 2023;15(19):4093.
5. Xu S., Kang Z., Li K. et al. Selenium deficiency causes iron death and inflammatory injury through oxidative stress in the mice gastric mucosa. *Biological Trace Element Research*. 2024;202:1150–1163.
6. Scholzen T., Gerdes J. The Ki-67 protein: from the known and the unknown. *Journal of Cellular Physiology*. 2000;182(3):311–322.
7. Li L.T., Jiang G., Chen Q., Zheng J.N. Ki67 is a promising molecular target in the diagnosis of cancer. *Molecular Medicine Reports*. 2015;11(3):1566–1572.
8. Akdam H., Zeybek M., Meteoglu I., Yenicierioglu Y. Evaluation of Ki-67, CD68 and Bcl-2 staining, dialysis and mortality in crescentic glomerulonephritis. *Revista de Nefrologia, Dialisis y Trasplante*. 2022;42(1).

Иқтибос учун: Абосов А.С., Хасанова Д.А. Комбинацияланган алиментар микроэлементозда 6 ойлик оқ зотсиз каламушлар ошқозон шиллик қаватининг структур-пролифератив хусусиятлари // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 5(25). – Б. 359–364. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20098570>